

SEMBLANZA DE LA DRA. ELENA RYDER JAKSIC

Dra. Yraima Larreal

Médico Especialista en Medicina Interna y Enfermedades Virales. Profesora y Médico Investigador del Instituto de Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette” Facultad de Medicina, La Universidad del Zulia (LUZ). Gerente Médico del Sistema de Salud del Hospital “Madre Rafols”, Internista de la Clínica Paraíso y La Sagrada Familia. Maracaibo, Venezuela.

El autor declara no tener conflictos de interés.

ORCID: 0000- 0003-0862-9842

Autor de correspondencia: yraimalarreal@gmail.com

Recibido: 29/05/25

Aceptado: 10/06/25

Elena Margarita Ryder Jaksic nació en el Hospital “Nuestra Señora de Chiquinquirá” conocido como el “Hospitalito” de Maracaibo, al lado de la Basílica de Chiquinquirá, el 20 de mayo de 1940. Hija de inmigrantes, su padre Luis Ryder nació en Polonia y era mecánico, su madre Oliva Jaksic nacida en Yugoslavia, hoy Croacia, fue ama de casa y excelente anfitriona. Ellos se conocieron en Venezuela y formaron una familia, tuvieron 2 hijas Slavia y Elena. Inicialmente vivieron en Cabimas y luego en una casa alquilada en la calle Carabobo del centro de Maracaibo.

Dra. Ryder con un ejemplar de la revista Investigación Clínica

Estudió primaria en la Escuela Baralt y bachillerato en el liceo Baralt de Maracaibo y en 1956 comenzó sus estudios de medicina en la Universidad

del Zulia (LUZ). Cuando cursaba la carrera de Medicina, su profesor de semiología del sistema nervioso, Dr. Américo Negrette junto con un grupo de estudiantes, conformaban el “Departamento de Investigaciones Clínicas” se reunían en lo que era un baño de la facultad de Medicina, hablaban de investigación científica y hacían investigación clínica, fue allí donde germinó la semilla de lo que es hoy, el Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina.

Se gradúa de médico en 1962 a los 22 años, y es animada por el Dr. Negrette a continuar su formación como investigadora, ella desde el principio quiso ser bioquímica. El Dr. Negrette tramitó con el Dr. Marcel Roche, Investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Clínicas (IVIC) en Caracas, para que la formara y la devolviera a la Universidad del Zulia, ese era el compromiso, allí se forma bajo la tutoría de Karl Gaede, catalogado como el padre de la bioquímica en Venezuela, quien fue su mentor.

Posteriormente, el mismo Dr. Gaede le recomienda vaya a Alemania, pero ella prefiere irse a Nueva York, allí la pone en contacto con el Dr. Severo Ochoa, premio Nobel de Fisiología y Medicina quien la coloca a trabajar con el Dr. Daniel Lane, su segundo gran mentor y con quien realiza un Doctorado (PhD) en Bioquímica, con él, logró trabajar dos años y publicó varios trabajos de investigación muy bien citados.

En 1967 regresa a Venezuela y apertura la sección de Bioquímica del Instituto de Investigaciones Clínicas de la Facultad de Medicina de LUZ, que ya había sido

Dra. Ryder con personal de Instituto de Investigaciones Clínicas en la misa por el LXV aniversario de la revista Investigación Clínica.

así nombrado por el consejo nacional de universidades en 1965. Inicialmente realiza investigación básica con enzimas y estudios en animales de experimentación, ella misma refiere que el inicio fue difícil porque las condiciones no estaban dadas y no tenía los equipos suficientes, al principio solo eran ella y unos mesones en el 4to piso del Hospital Universitario donde funcionaba en ese entonces el Instituto; sin embargo, lograban publicar en revistas extranjeras. Luego se dedica a la investigación clínica y en 1983 conforma su grupo de investigación con diversos profesionales de la salud, se crea entonces la consulta de enfermedades metabólicas, de allí nacen muchos estudios sobre síndrome metabólico, en muchos de los cuales, fue pionera en Venezuela. Para ella es tan importante la investigación básica como la investigación clínica, ambas tienen su aplicación, para ella no hay ciencia inútil.

Entre su producción científica cuenta con cientos de comunicaciones a congresos nacionales e internacionales, más de 100 publicaciones, tutorías de tesis de licenciatura y doctorales, trabajos de ascensos. Todos estos estudios fueron difundidos a través de comunicaciones a reuniones locales, congresos y publicaciones nacionales e internacionales. Coordinó también el postgrado de Bioquímica que tuvo por sede el ya reconocido Instituto de Investigaciones Clínicas “Dr. Américo Negrette”, en el que obtuvieron su maestría, diferentes profesionales.

En 1980 fue elegida Directora del Instituto de Investigaciones Clínicas, cargo que ocupó hasta 1986. Desde su jubilación en 1988, ha seguido trabajando en el laboratorio y en la formación de estudiantes y profesores, es por ello considerada Profesora e Investigadora Emerita. Fue además presidenta nacional de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC) y Secretaria del Capítulo Zuliano, de la misma asociación.

La Revista Investigación Clínica es el órgano de difusión del Instituto de Investigaciones Clínicas con 65 años de publicación ininterrumpida, en 35 años de estos, la Dra. Elena ha sido su editora, es editora jefe desde 1990, bajo su gestión la revista se afianzó en su categoría internacional, considerada como una de las mejores revistas médicas indizadas de habla hispana y llegó a ser nombrada por el CONICIT, como la mejor revista científica de Venezuela. Ella tiene una memoria de elefante puede describir con lujo de detalles, numeración, autores, árbitros, fechas y una gran cantidad de datos de los muchos trabajos de investigación que recibe diariamente en la revista, ella mantiene la revista con una disciplina férrea, no permite que la afecten problemas socioeconómicos, políticos, ni enfermedades, ni migraciones, ni pandemias, nada la detiene.

Dra. Ryder junto a Dr. Sergio Osorio, Dr. Jesús Quintero, Dr. César Marín durante el acto de reinauguración del Auditorio “Dr. Marcel Roche” de la Facultad de Medicina de LUZ.

La Dra. Ryder ha recibido muchos reconocimientos y premios entre los que destacan la Orden de LUZ Jesús Enrique Lossada en su Primera Clase y la Orden Antonio Borjas Romero de la Facultad de Medicina, la orden Andrés Bello y Lago de Maracaibo. Ha recibido además el primer premio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) y de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite)-Zulia, ha sido miembro de la Comisión Técnica del CONICIT, Directora de Fundacite-Zulia y miembro de la comisión para otorgar el premio Polar de la Fundación Mendoza, alcanzó el nivel III del Programa de Promoción al Investigador

Reconocimiento hecho por la Facultad de Medicina de LUZ entregado por el Dr. Sergio Osorio Morales (Decano) a la Dra. Elena Ryder por el LXV Aniversario de la Revista Investigación Clínica.

(PPI). El Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central de Venezuela (UCV), le entregó el primer premio Augusto Pi Suñer. Forma parte del libro “Valores de la Universidad del Zulia, publicado en 2007, con motivo del “Día de la mujer”. La Facultad de Medicina, le entregó una placa con motivo de sus 40 años de actividad científica y la orden al mérito “Dr. Marco Tulio Torres Vera”. Sigue recibiendo muchas distinciones; sin embargo, ella prefiere que en vez de placas, le den reactivos y la apoyen en el trabajo de investigación y la difusión de la ciencia.

En el 2022, el Colegio de Médicos del estado Zulia (COMEZU) a través del Instituto de Estudios Médicos “Dr. Marcos Tulio Torres Vera” la nombra Editora Honoraria de su revista, como una distinción y reconocimiento a todo su récord como investigadora y editora, aceptando tal distinción ante la presencia y aval de las Sociedades Científicas invitadas para este nombramiento y desde el 02 de octubre del 2023, con la publicación del primer número ha sido una asesora incondicional y valiosa hasta la actualidad.

Entre sus cualidades resaltan la dedicación incansable, su disciplina, el orden y la puntualidad. Quienes la conocen, han disfrutado de su fresco sentido del humor, sus juicios sarcásticos, la inocente picardía que la acompaña, es amable y muy cándida, cuando escucha mira a los ojos con interés. Su lucida sencillez, su humildad, no le permiten reconocer la gran dimensión de su obra.

Con gran habilidad cambia el tema cuando se habla de problemas, o quejas o alguna pesadumbre, es optimista y sigue adelante. Pocas veces sus ojos azul cielo, dejan de brillar con entusiasmo. Su carácter es pacífico, pero cuando tiene que defender el país, la universidad, el instituto, o la revista, es fuerte y defiende con argumentos y firmeza. Para ella tener éxito es sentirse satisfecha y estar feliz y ella lo es. Dice que su mayor logro es haber enseñado a mucha gente, ha sido feliz con su profesión y su vida.

Ha compartido su vida familiar con su inseparable hermana, la Dra. Slavia Ryder, quien también es investigadora y tuvo similar inicio profesional, pero ella eligió el área de Virología, ha sido tan exitosa como ella y se mantiene a su lado en la casa hermosa de amplios jardines que ambas levantaron y que ha sido su edén, compartida en las cercanías con Davor su primo casi hermano y el retoño de él, Volga. Ella con su esposo y sus dos hijos le han dado compañía y alegrías, habla de ellos y sus triunfos como una abuela de sus nietos.

Para ella, la amistad es muy importante, son un soporte muy grande. Es sobreviviente de cáncer de mama y fue muy difícil, ellos fueron un gran apoyo. Le gusta conocer geografía, viajar, conocer las culturas, el folclore, las comidas, conoce muchos sitios, Japón, Finlandia, Suiza y Austria, le encanta Viena y de Estados Unidos, las Vegas y el otoño de Vermont. Ha disfrutado mucho Suramérica y Centroamérica y por supuesto ha recorrido y se ha regocijado mucho, conociendo a Venezuela. Recorrer el mundo, además de conocimientos científicos le ha hecho ser tolerante y respetuosa con la humanidad. Venezuela le ha dado todo y la investigación, ha sido su vida.

En el Instituto de Estudios Médicos “Dr. Marco Tulio Torres Vera” en su reconocimiento como Editora Honoraria de la Revista Científica del Colegio de Médicos del Estado Zulia.

2022